

УДК 378.016

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОФЕССИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Долецкая С.В.

*Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Евпатория, Россия
E-mail: doletskaja@yandex.ru*

В статье рассмотрены возможности образовательной среды педагогического вуза в формировании позитивного отношения к профессии. Отмечена проблема недостаточной профессиональной мотивации, которая может быть подвергнута коррекции в процессе обучения. Охарактеризована предварительная работа в рамках профессиональной ориентации в школах. Проанализированы мотивы выбора направления обучения и выделены группы студентов по степени вовлеченности в профессиональную деятельность. Выявлены виды занятий, которые способствуют формированию положительного образа профессии. Особое внимание уделено процессу переориентации обучающихся на внутренние преимущества профессии.

Ключевые слова: профессия учителя, профессиональная ориентация, мотивация, практические занятия, молодые учителя, преимущества профессии.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из острых проблем в образовательной сфере является нехватка педагогических кадров в образовательных организациях многих регионов Российской Федерации. По сведениям министра просвещения РФ Сергея Кравцова «более 75% выпускников педагогических вузов идут работать в школы» [1]. Но далеко не все, в силу различных причин, остаются работать по специальности длительное время. Это обстоятельство влечет за собой ещё одну социальную проблему – низкий процент молодых учителей в педагогических коллективах, поскольку, столкнувшись с объективными и субъективными трудностями, они склонны менять профессию. Представляется актуальным, в этой связи, исследование роли вуза, который способен, за счет собственных внутренних ресурсов, быть активным участником становления положительного отношения студентов к педагогической профессии, которое, в дальнейшем, дает возможность создавать атмосферу успешности, способствует закреплению в профессии и профессиональному росту. Вопросы профессионального ориентирования школьников рассматривали в своих работах А. В. Бакина, Л. А. Зиборова, К. Г. Кузнецов, В. С. Неумывакин, А. Г. Серебряков. Теоретические подходы к проблеме профориентации разрабатывали Е. А. Климов, С. Н. Чистякова. Различные аспекты проблемы сознательного выбора профессии педагога отразили в своих трудах С. А. Анкудинова, Ю. В. Варданян, С. В. Долецкая, И. А. Непочатых, Т. Н. Преснякова, Т. О. Скрябина. В статье использовались некоторые

статистические сведения соответствующих образовательных ведомств и результаты статистического опроса. *Цель статьи* – раскрыть возможности вуза в формировании устойчивого позитивного отношения обучающихся к педагогической профессии.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Совершенно очевидно, что многие причины ухода недавних выпускников из профессии, такие как размер заработной платы, авторитет профессии в обществе, объем документации, связаны с социально-экономической ситуацией в стране, их устранение является заботой общества и государства. Наряду с данными обстоятельствами существует проблема недостаточной профессиональной мотивации, которая требует пристального внимания и может быть подвергнута коррекции. Существует довольно большое количество исследований, посвящённых выбору профессии старшеклассниками и выпускниками школ. Признанным авторитетом в этой области является Е. А. Климов, выделивший 10 возрастных этапов развития человека как субъекта труда и предложивший «Восьмиугольник основных факторов выбора профессии» [2, с. 121-128]. Автор поставил индивидуальные склонности и интересы на первое место в своей системе, отметив важность всей совокупности факторов для достижения безошибочного выбора. Разработкой курсов профессиональной направленности занималась С. Н. Чистякова, которая направляла свои усилия не только на разработку соответствующих дисциплин и курсов, но и поставила вопрос о профессиональной подготовке профориентологов [3, с. 31]. Для обучающихся 6-11 классов был разработан специализированный Профориентационный минимум, в котором среди проблем организации профориентационной работы указано: «Более 50 % выпускников общеобразовательных школ не имеют выстроенного профессионально-образовательного маршрута», т. е. не определились с будущей профессией [4, с. 68].

Значительная работа проводится в рамках профессиональной ориентации, в частности, в школах организуются факультативы соответствующих направлений, где обеспечивается углублённое знакомство с будущей профессией. С той же целью создаются профильные психолого-педагогические классы, которых насчитывается более 450 [5, с. 58]. Однако не все студенты приходят в высшую школу из подобного рода профильных классов, поэтому формирование интереса к профессии продолжается уже в процессе обучения в вузе. Получив идентичную, в целом, подготовку в вузе, все выпускники демонстрируют различные результаты в профессиональной деятельности, что несопоставимо с разницей в полученных в процессе обучения оценках. Соответственно, профессиональные качества тесно связаны с личностными качествами, они ими опосредованы. Большое значение для эффективности обучения имеют установки, с которыми приходят будущие студенты. Профессия учителя является общепризнанной и имеет яркий положительный образ, поэтому среди первокурсников есть те, кто мечтали быть учителями с детских лет, увлечены преподаванием и уверены в своем выборе. Часто

это представители педагогических династий, их поддерживают члены семьи и знакомые. Они однозначно намереваются работать по профессии, видят ее привлекательные стороны; их не смущают опасения однокурсников и окружающих по поводу тяжести предстоящего труда и невысокой зарплаты. Такие студенты воспринимают трудности обучения как задачу, которую необходимо решить и в процессе приобрести необходимые профессиональные навыки, приблизиться к цели обучения. Часть абитуриентов выбирает педагогическую профессию по настоятельному совету окружающих; приоритету географического фактора, то есть близости к дому, особенно актуальному для девушек, которых родители чаще не хотят отпускать далеко от дома; престижу вуза. Мотивы выбора могут быть и иными, вплоть до случайного выбора. Представители этой группы воспринимают получение высшего образования как некий социальный лифт. Многие из них не уверены в своем выборе, в наличии необходимых для педагога качеств, и, соответственно, в том, что они будут успешно работать по профессии после получения диплома, но задумываются об этом. Они более драматично воспринимают низкую заработную плату, все трудности в общении с учениками и их родителями, оформление документации, дополнительные поручения. Наряду с этим, студенты четко осознают внешние преимущества профессии, такие как неполный рабочий день, удлиненный оплачиваемый отпуск, позволяющий хорошо отдохнуть либо получить дополнительный заработок. Среди них есть значительное количество студентов, которые в процессе обучения могут переориентироваться и оценить внутренние преимущества профессии. За счет приобретенного опыта публичных выступлений, обретения уверенности в себе как авторитете в определенных отраслях знаний, повышении самооценки, эта категория студентов может быть убеждена в необходимости и возможности работы в своей профессиональной сфере. Обучающиеся третьей группы, как правило, попадают в вуз случайным образом: по остаточному принципу, не попав в другое, более желаемое учебное заведение; либо, как это вводится у молодых людей, не определивших ещё свои интересы и склонности, просто за компанию, для того чтобы не разрывать дружеские отношения; чтобы с меньшими усилиями получить диплом; с целью сохранить социальное пособие, государственные льготы; избежать конфликтных ситуаций в семье и пр. Обычно такие студенты не стремятся к хорошим результатам, имеют задолженности и, даже окончив обучение, редко устраиваются на работу по специальности. Однако, по прошествии времени, некоторые из них могут реализовать свой потенциал и вернуться к профессии.

Мотивация, таким образом, во многом определяет готовность преодолевать трудности в учебе, помогает обучающимся выявить преимущества будущей профессиональной деятельности. «Важной характеристикой здесь выступает мотивация, которая направлена на развитие познавательного интереса к учебной деятельности» [6, с. 239]. Положительное отношение к профессии необходимо формировать у всех обучающихся без исключения. Представляется возможным выделить два основных направления: обоснование преимуществ будущей профессии и личностное развитие. В студенческой среде «по результатам опроса о привлекательности профессии учителя ... на первое место с результатом 78% было

поставлено общение с детьми и молодежью. Возможность заниматься любимым делом поставлена на вторую позицию с результатом 72%. Творческий характер педагогического труда, возможность передавать знания другим заняли равные позиции с результатом 70%» [7, с. 215]. Среди ценностей личностного развития, выявленными в молодежной среде от 14 до 35 лет в результате опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения «перспективы продвижения по карьерной лестнице звучат в ответах 81%, социальный статус – 72%, творческая самореализация – 71% [8].

Возможность творческой реализации педагогические профессии предоставляют в полной мере, поскольку именно такой подход зачастую является залогом успеха. Скудное преподавание, узость интересов, отсутствие любви к предмету – показатели недостатка элементов творчества. Педагог всегда найдет способ использовать сильные стороны своей личности, ему не нужно искать единомышленников, он может их воспитать, увлечь делом, которое хорошо знает сам, продемонстрировав многогранность своих интересов. Многие студенты получают опыт публичных выступлений в своей академической группе, а затем, в ходе прохождения учебных и производственных практик, различных конференций и мероприятий. Занятия и практики необходимо выстраивать таким образом, чтобы подобного общения было достаточно для того, чтобы студент опробовал себя в различных ролях. Умение держаться на публике, адекватно реагировать на вопросы аудитории, мобилизовывать свои знания и умения неocenимы для будущих учителей. Они позволяют обрести уверенность, самоуважение, осознать себя просветителем и понять, с одной стороны, необходимость самосовершенствования, а с другой, ощутить непередаваемое удовлетворение и положительный эмоциональный заряд от удачного общения с аудиторией. Ценность такого переживания для каждого раскрывается в различных обстоятельствах, но это один из ценнейших моментов учительского труда, причем для обеих сторон. Большинство заданий не является чем-то новым, они предусмотрены в учебном плане, необходимо только применять их систематически, меняя формы работы и не забывая о том, что преподавание – это в первую очередь публичная деятельность.

В школьной практике на бытовом уровне традиционно проблемы в обучении связывают с недостатками и непрофессионализмом учителей, что далеко не всегда соответствует действительности, но все-таки требует пристального внимания. Одним из направлений деятельности учителя является повышение уровня методической подготовки, поскольку существует необходимость использования методик, отвечающих требованиям времени, среди которых на передовой рубеж уверенно выдвигаются основанные на информационных технологиях. В этой сфере молодые учителя имеют целый ряд преимуществ, поскольку в силу возраста и интересов лучше владеют ими и понимают потребности учеников. Применение подобных технологий способствует повышению заинтересованности обучающихся, именно молодые учителя более открыты для инновационных методик в образовании, в частности, геймификации, использования манги и пр. Они сами играют, понимают смысл и назначение игры, могут адаптировать интересные элементы для учебных целей и способны выступить в роли наставника.

Еще одна область деятельности, одинаково интересная студентам и школьникам – краеведческие походы и экскурсии. Если они использовались в учебном процессе вуза, то скорее всего молодые учителя будут применять их и в школе. «В силу того, что краеведческая работа включает такие активные формы как экскурсии и походы, к ней часто привлекают вчерашних выпускников, которые имеют соответствующую физическую форму и сами проявляют живой интерес к такой деятельности» [9, с. 307]. Определенная сложность организации полностью компенсируется результативностью походов и экскурсий. В полной мере реализуется не только принцип наглядности, но и погружения в соответствующую эпоху, экосистему и пр. Эмоциональность восприятия способствует возникновению интереса к предмету, запоминанию информации и желанию вернуться к ней и дополнить свои знания. В процессе экскурсий и, особенно, походов возникает атмосфера доверия, складывается привлекательный образ педагога, что способствует, в дальнейшем, формированию его авторитета. Большинство обучающихся именно в вузе получают первый опыт научных исследований, который могут в дальнейшем использовать в профессиональной деятельности. «Важно понимать не только смысл применяемых методов, приемов и форм обучения, но и знать генезис, их место в образовании. Решить подобную задачу можно с помощью исследований, которые не только трактуют обучение как многослойный процесс, но и являются способом получения нового методического подхода, опосредованного личным участием и заинтересованностью в результате» [10, с. 179]. Речь, конечно, не идет о создании собственной методической системы, требующей обширного опыта и его научного осмысления, но, о возможности применения на практике ряда методических приемов, создании наиболее удачной их комбинации, проверке ее эффективности и обосновании в ходе выполнения выпускной квалификационной работы.

ВЫВОДЫ

Таким образом, в процессе обучения необходимо создать или утвердить в сознании обучающихся привлекательный образ будущей профессии, основанный на признании ее преимуществ, понимании трудностей и осознании своего места в ней.

Успешно выстроенные и организованные практические мероприятия различной направленности и эффективная производственная практика обеспечивают:

- профессиональное развитие студентов, придают уверенность в себе за счет приобретения опыта публичных выступлений, работы с коллективом и индивидуального взаимодействия;
- погружение в профессиональную деятельность и возможность ощутить положительный эмоциональный отклик от взаимодействия с молодёжной аудиторией;
- перспективу протестировать свои творческие способности, умение принимать креативные решения;
- широкие возможности применения в современных востребованных областях знаний.

Обширная система мер способствует формированию у молодых специалистов устойчивого положительного эмоционального восприятия специфики педагогической профессии, которое способствует стремлению к совершенствованию профессиональных знаний, стимулирует стремление причастности к педагогической деятельности и проявлению активной профессиональной позиции. Затронутая тематика актуальна не только для педагогических вузов, она тесно связана с проблемой трудоустройства выпускников, качеством школьного образования, государственной социальной политикой, т.е. является многоаспектной и требует дальнейших исследований.

Список литературы

1. Кравцов заявил, что более 75% выпускников педагогических вузов идут работать в школы – Электронный ресурс // ТАСС [сайт], 4 октября 2023 – URL: <https://tass.ru/obschestvo/18905395> (дата обращения: 22.02.2025).
2. Климов Е. А. Как выбирать профессию / Е. А. Климов. – Москва : Просвещение, 1990. – 159 с.
3. Варданын Ю. В. Приобщение будущих педагогов-психологов к профориентационным идеям С. Н. Чистяковой / Ю. В. Варданын // Образование: путь в профессию. – 2024. – Т. 1, № 3. – С. 26-32.
4. Профориентационный минимум: концепция системы профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов / К. Г. Кузнецов, В. С. Неумывакин, Л. А. Зиборова, А. Г. Серебряков. // Профессиональное образование и рынок труда. – 2023. – Т. 11, № 3. – С. 62-81. – URL : <https://doi.org/10.52944/PORT.2023.54.3.004> (дата обращения: 22.02.2025).
5. Бакина А. В. Профессиональные намерения современных старшеклассников, связанные с профессией учителя / А. В. Бакина, С. В. Яремчук // Психолого-педагогический поиск. – 2023. – № 2(66). – С. 57-65.
6. Скрыбина Т. О. Педагогический портрет современного учителя истории / Т. О. Скрыбина // Реализация компетентного подхода в системе профессионального образования педагога: сборник материалов XI Всерос. науч.-практ. конф. / под общ. ред. Н. А. Глузман – Симферополь : ООО «Ариал», 2024. – С. 237-241.
7. Преснякова Т. Н. Проблема сознательного выбора профессии педагога / Т. Н. Преснякова, С. А. Анкудинова, И. А. Непочатых // Образование. Наука. Научные кадры. – 2019. – № 2. – С. 209-216.
8. Ценности молодежи. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения – Электронный ресурс // ВЦИОМ [сайт], 14 декабря 2022 – URL : <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cennosti-molodezhi> (дата обращения: 22.02.2025).
9. Долецкая С. В. Подготовка будущих учителей истории и обществознания к историко-краеведческой деятельности / С. В. Долецкая // Реализация компетентного подхода в системе профессионального образования педагога: сборник материалов X Всерос. науч.-практ. конф. / под общ. ред. Н. А. Глузман – Симферополь : ООО «Ариал», 2023. – С. 305-309.
10. Долецкая С. В. Научно-исследовательская работа как фактор совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей истории в высших учебных заведениях / С. В. Долецкая // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 2024. – № 4(45). – С. 177-181.

FORMATION OF A POSITIVE ATTITUDE TOWARDS THE PROFESSION IN THE PROCESS OF STUDYING AT A PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Doletskaya S. V.

*Yevpatoria Institute of Social Sciences (branch) V. I. Vernadsky Crimean Federal University,
Yevpatoriya, Russia
E-mail: doletskaja@yandex.ru*

The article considers the possibilities of the educational environment of a pedagogical university in the formation of a positive attitude towards the profession. The relevance of the topic is related to the lack of teaching staff in schools and a significant number of university graduates leaving the profession. The problem of insufficient professional motivation is noted, which requires close attention and can be corrected in the learning process. The article describes the preliminary work in the framework of vocational guidance in schools, the organization of electives in relevant fields and specialized psychological and pedagogical classes, which provide in-depth acquaintance with the future profession. It is noted that the attitudes that future students come with are of great importance for the effectiveness of teaching. The motives for choosing the direction of study are analyzed and three groups of students are identified according to the degree of involvement in professional activities. It is noted that it is necessary to form a positive attitude towards the profession among all students, without exception, in two main areas: substantiating the advantages of the future profession and personal development. The ability to stay in public, respond appropriately to audience questions, and mobilize their knowledge and skills is invaluable for future teachers. The types of occupations that contribute to the formation of a positive image of the profession have been identified. Special attention is paid to the process of reorientation of students from the external advantages of the profession to the internal ones. The possibilities of young specialists in the use of information technology have been identified, since it is young teachers who are more open to innovative methods in education, in particular, gamification, the use of manga, etc. The field of activity is indicated, which is equally interesting for students and schoolchildren – local history hikes and excursions. If they were used in the educational process of the university, then most likely young teachers will apply them in school. It is noted that the majority of students receive their first scientific research experience at the university, which they can later use in their professional activities. It was emphasized that most of the tasks are not something new, they are provided for in the curriculum, it is only necessary to apply them systematically, changing the forms of work and not forgetting that teaching is primarily a public activity. It is concluded that in the learning process it is necessary to create or establish in the minds of students an attractive image of the future profession based on recognition of its advantages, understanding of difficulties and awareness of their place in it.

Keywords: teaching profession, professional orientation, motivation, practical exercises, young teachers, advantages of the profession.

References

1. Kravtsov zayavil, chto bolee 75% vypusnikov pedagogicheskikh vuzov idut rabotat' v shkoly, *TASS sait*, (4,10, 2023) – URL: <https://tass.ru/obschestvo/18905395> (date of access: 22.02.2025).
2. Klimov E.A. *Kak vybirat' professiyu*, 159 p. (Moskva: Prosveshchenie, 1990).
3. Vardanyan U.V. Priobshchenie budushchikh pedagogov-psikhologov k proforientatsionnym ideyam S.N. Chistyakovoi, *Education: the path to a profession*, **1(3)**, 26 (2024).

4. Kuznetsov K.G., Neumyvakin V.S., Ziborova L.A., Serebryakov A.G. Proforientatsionnyi minimum: kontseptsiya sistemy professional'noi orientatsii obuchayushchikhsya 6-11 klassov, *Professional'noe obrazovanie i rynek truda*. **11(3)**, (2023), URL: <https://doi.org/10.52944/PORT.2023.54.3.004> (date of access: 22.02.2025).
5. Bakina A.V., Yaremchuk A.V. Professional'nye namereniya sovremennykh starsheklassnikov, svyazannye s professiei uchitelya, *Psikhologo-pedagogicheskii poisk*, **2(66)**, 57 (2023).
6. Skryabina T.O. Pedagogicheskii portret sovremennogo uchitelya istorii, Realizatsiya kompetentnostnogo podkhoda v sisteme professional'nogo obrazovaniya pedagoga: sbornik materialov X Vseros. nauch.-prakt. konf. / red. N A. Gluzman (AriaL Publ, Simferopol, 2024), p. 237.
7. Presnyakova T.N., Ankudinova S.A., Nepochatykh I.A. Problema soznatel'nogo vybora professii pedagoga, *Obrazovanie. Nauka. Nauchnye kadry*. **2**, 209 (2019).
8. Tsennosti molodezhi. Opros Vserossiiskogo tsentra izucheniya obshchestvennogo mneniya, VTSIOM sait, (14.12.2022), URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cennosti-molodezh> (date of access: 22.02.2025).
9. Doletskaya S.V., Podgotovka budushchikh uchitelei istorii i obshchestvoznaniya k istoriko-kraevedcheskoi deyatel'nosti, *Realizatsiya kompetentnostnogo podkhoda v sisteme professional'nogo obrazovaniya pedagoga: sbornik materialov X Vseros. nauch.-prakt. konf. / red. N A. Gluzman* (AriaL Publ, Simferopol, 2023), p. 305.
10. Doletskaya S.V. Nauchno-issledovatel'skaya rabota kak faktor sovershenstvovaniya professional'noi podgotovki budushchikh uchitelei istorii v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh, *Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya*, **4(45)**, 177 (2024).